

SOHA MUTAXASSISINING MUOMALA MADANIYATI NUTQNING MANTIQUIYLIGI VA ANIQLIGI

Maxkamova Durdona Pulatjon qizi

Mexmonaliyeva Shaxzodaxon Sirojiddin qizi

Soibjonov Izzatbek Quadratjon O'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalri institute talabalari

Antotatsiya : Maqolada soha mutaxassisida madaniy nutq malakasini shakllantirish, shuningdek, og`zaki nutqning aniq, toza, mantiqiy ifodalash tushunchalari

Annotation: In the cultural the speech article, the competence specialist, formation of in anio concepts oflogical expression are explored.

Kalit so`zlar: Soha mutaxissisi, madaniyatli nutq tovush talaffuzi, nutq ta'sirchanligi og`zaki nutq, ijtimoiy faoliyat.

Keywords: Expert in the field, civilized speech, sound pronunciation, speech effectiveness, oral speech, social activity.

Yuksak nutq madaniyatini, fikrlash madaniyatini tilga nisbatan ongli mehr-muhabbatini namoyon qiladi. Nutq madaniyati avvalo, to`g`ri, adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda so`zlashdir. Nutq madaniyatining yuqori darajasi madaniyatli kishining ajralmas hususiyati hisoblanadi. Nutqimizning yaxshilash har birimizning vazifamiz. Buning uchun talaffuzda, so`z shakllaridan foydalanishda, jummalarni tuzishda xato qilmaslik uchun nutqimizning kuzatib borishimiz kerak. Soha mutaxassisi ham muomala madaniyatiga, nutqning mantiqiyiligiga e'tibor bergan holda, fikrni aniq, to`g`ri bayon etishi kerak. Fa'ol ijtimoiy faoliyatga keng odamlarni jalb qilish ularning nutq madaniyatining oshirishga e'tiborni kuchaytirishni talab qiladi.

Nutq madaniyatining aloqaviy sifatlaridan hisoblangan mantiqiylik, aniqlik ta'sirchanlik ham ma'lumki, adabiy til normalariga to'la amal qilish orqali ta'minlanadi.

Nutqning ta'sirchanligi deganda, asosan og'zaki nutq jarayoni nazarda tutiladi shuning uchun uning tinglovchi tomonidan qabul qilinishidagi ruhiy vaziyatni e'tiborga olish ham muhim sanaladi. Notiqdan vaziyatga qarab ish tutish talab qilinadi. Va butun diqqat-e'tibor ifadalamoqchi bo'lgan fikrni to'laligicha tinglovchilarga yetkazish vazifa qilib qo'yiladi.

Tinglovchining e'tiborini qozongan nutqgina ta'sirchan nutq hisoblanishi mumkin. Buning uchun, yuqorida ta'kidlanganidek, suhbat mavzusini yaxshi bilishdan tashqari, uni bayon etishning aniq rejasi ham bo'lishi zarur. Qaysi soha mutaxassisi bo'lsa ham shu sohasi bo'yicha qancha malumotlarga ega bo'lsa shuncha tushintirishi, fikrini bayon etishi oson bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassislarning madaniy nutqi tabiat, hayvonlar bilan bog'liq bo'lgani uchun tushinarli, aniq bo'lgani uchun talaba va tinglovchilarni o'ziga jalb qiladi. Nutqdagi fikrlarni birinchi va ikkinchi darajali tarzda tuzib, ularni o'zaro bog'lab tinglovchilarga avval nutq rejasini tushintirib, shundan keyingina gapni boshlash kerak.

Ma'lumki, so'zlovchi tomonidan rejalashtirilgan yoki vaziyatga qarab so'zlanadigan nutq ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Yani so'zlovchi aniq maqsadga va

Manfaatni ko'zlab, til vositalaridan foydalanadi. Adabiy til me'yorlariga amal qilib so'zlangan nutq to'g'ri, aniq, toza, ta'sirchan, demak, maqsadga muvofiq nutq sanaladi.

Xulosa qilib shuni aytamanki, yaxshi nutq so'zlovchi va yozuvchidan savodxonlikni, katta mehnatni talab qiladigan murakkab jarayondir. Umuman nutq aniq va ravon grammatik jihatdan to'g'ri shakllangan bo'lishi va orfoepik-talablar darajasida talaffuz etilishi, boshdan oxirigacha izchik bayon qilinishi lozim bo'ladi.

Ana shunday nutqgina tinglovchi va talaba qalbiga borib yetadi. Shunday nutqgina madaniy nutq talablariga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Akbarova, Nutq madaniyati-T 2016.
2. Xolmirzayeva S. Nutq madaniyati (o`quv-uslubiy qo`llanma) TashDAU nashr tahririyati. Toshkent. 2019.
3. XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA ZULLISONAYNLIK AN'ANASI TAKOMILI (NODIM, XILVATIY, XAYRATIYLAR IJODI MISOLIDA) F Oxunjonova - Farg'ona davlat universiteti, 2023